

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI AYMAGINDA IYTLERDE USHRAYTUGIN EKTO PARAZITLERGE QARSI GÚRESIW ILAJLARI

Qutlimuratov Nietulla Smetulla uli

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinasi sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filalınıń Oqıw-metodikalıq basqarması talabalar ámeliyatı bólimi
bas qanigesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17198133>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasında iytlerde ushırasatuğın ekto parazitlerdiń tarqalıwı, olardıń haywan hám insan salamatlıǵına tásiri hám olarǵa qarsi gúresiw ilajları tallanǵan. Atap aytqanda, búrgeler, kene, bit sıyaqlı parazitlerdiń biologiyalıq ózgeshelikleri, olardıń kóbeyiwi hám tarqalıwına tásir etiwshi faktorlar jarıtıp berilgen. Sonday-aq, insekticidlik qurallardan paydalanıw, dezinfekciya jumısların ámelge asırıw, veterinariyalıq qadaǵalawdı kúsheytiw hám iyt iyeleriniń gigienalıq bilimlerin arttırıwdıń áhmiyeti ayrıqsha atap ótilgen. Maqalada profilaktika jumıslarınıń nátiyjeliligi, kompleksli ilajlardı ámelge asırıw zárúrligi ilimiy tiykarda kórsetip ótilgen.

Tayanış sózler: iyt, ekto parazit, búрге, kene, bit, qutırıw, profilaktika, veterinariya qadaǵalawı, gigiena, Qaraqalpaqstan Respublikası.

Búgingi kúnde insan hám haywanlardıń óz ara baylanısı barǵan sayın kúsheyip barmaqta. Ásirese, iytlar adamlardıń kúndelikli turmısında áhmiyetli orın iyelep kelmekte. Sebebi olar tek ǵana úy hám múlkti qorǵawda emes, al insannıń sadıq joldası sıpatında da qádirlenedi. Soǵan qaramastan, iytlar arqalı túrli parazitler hám juqpalı keselliklerdiń tarqalıwı baqlanadı. Bunda ekto parazitlerdiń roli sheksiz.

Ekto parazitler qatarına búrgeler, kene, bit hám de qutırıwdı keltirip shıǵarıwshi qozdırıwshılar kiredi. Olar haywanlardıń terisi hám júnde jasap, qan sorıp kún kóredi. Sol sebepli olar tek ǵana haywanlardıń salamatlıǵına emes, al adamlardıń salamatlıǵına da úlken qáwip tuwdıradı. Sonday-aq, olar allergiyalıq reakciyalar, túrli juqpalı keselliklerdiń qozǵalıwı hám immunitettiń tómenlewine sebep boladı. Demek, bul másele veterinariya medicinasi kózqarasınan da, ulıwma sanitariyalıq-gigienalıq jaqtan da júdá áhmiyetli.

Áwele, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń ózine tán ekologiyalıq sharayatın esapqa alıw zárúr. Sebebi Aralboyı aymaǵında júzege kelgen ekologiyalıq apatshılıq aqibetinde hawa temperaturasınıń ózgeriwi, ıǵallıqtıń artıwı, shań hám duz bóleksheleriniń kóbeyiwi haywanlardıń immun sistemasına unamsız tásir kórsetpekte. Nátiyjede, olar parazitlar keselliklerge tez-tez shalınıwshi bolıp qaldı. Sol sebepli, ekto parazitlerdiń tarqalıwı aymaqta jáne de kúsheygen[2].

Birinshiden, iytlerde eń kóp ushiraytuǵın parazitlerden biri búrgeler bolıp esaplanadı. Búrgeler tez kóbeyiwshi, joqarı dárejede beyimlesiwshi parazitler bolıp tabıladı. Olar iytlardıń terisin qıshıtadı, haywanlardı tınımsız tınıshsızlandıradı hám qandı sorıp, hálsiretedi. Nátiyjede iytlerde kemqanlıq, allergiya hám juqpalı kesellikler tez-tez ushırasadı.

Ekinshiden, keneler de keń tarqalǵan ekto parazitler qatarına kiredi. Ásirese, jaz hám gúz aylarında olardıń jumısı keskin artadı. Keneler túrli qáwipli keselliklerdi, sonıń ishinde, piroplazmoz hám qutırıwdı tasıydı. Sonday-aq, olar adamlar ushın da qáwip tuwdıradı.

Úshinshiden, biytlar de iytlardiń júninde kóples ushırasadı. Olar turaqlı qıshıwdı keltirip shıǵarıp, haywanlardıń azıp ketiwine sebep boladı. Sonday-aq, qutırw keselligi menen baylanıslı parazitler de qáwipli esaplanadı [3].

Sonı da aytıp ótiw kerek, ekto parazitlerdiń keń tarqalıwına bir qansha faktorlar sebep boladı. Bir tárepten, iytlardiń kóshede qarawsız júriwi, ekinshi tárepten olardı saqlaw orınlarında sanitariyalıq qaǵıydalarǵa ámel etilmewi jaǵdaydı jáne de qıynlastıradı. Bunnan tısqari, iyt iyeleriniń gigienalıq bilimleri jeterli emesligi de mashqalanı kúsheytedi.

Ekto parazitlerge qarsı gúresiwdi kompleksli túrde alıp barıw talap etiledi. Sebebi tek ǵana emlew ilajların kóriw jeterli bolmaydı, al profilaktikalıq jumıslarǵa da ayrıqsha itibar beriw kerek.

Birinshiden, iytlardi turaqlı túrde veterinariya tekseriwinen ótkeriw júdá áhmiyetli. Sebebi keselliklerdi erte basqıshda anıqlaw olarǵa qarsı nátiyjeli gúresiw imkaniyatın beredi.

Ekinshiden, insekticidli qurallardan paydalanıw jaqsı nátiyje beredi. Máselen, arnawlı shampunlar, aerezollar, spot-on tamshıları hám de iytlardiń moynına taǵılatuǵın insekticidli saqıynalar nátiyjeli qurallar sıpatında usınıs etiledi.

Úshinshiden, iytlar saqlanatuǵın orınlardı turaqlı túrde dezinfekciyalaw zárúr. Sebebi parazitlerdiń kópshilik bólegi haywannıń júninde emes, al onıń qorshagan ortalıǵında jasırınıp qaladı. Eger úy hám hawli gigienalıq tazalıq talaplarına juwap bermese, emlew ilajlarınıń nátiyjesi tómen boladı.

Tórtinshiden, iyt iyeleriniń ózleri arasında gigienalıq bilimlerdi arttırıw, olarǵa parazitlerdiń qáwipi haqqında túsindiriw jumısların alıp barıw da júdá áhmiyetli. Sebebi iyeler óz waqtında profilaktikalıq ilajlardı kórmese, parazitler tez tarqaladı.

Juwmaq. Joqarıdaǵılardan kórinip turǵanıday, Qaraqalpaqstan Respublikasında iytlerde ekto parazitler máselesi ayrıqsha mashqala bolıp tabıladı. Sebebi olar haywanlardıń densawlıǵına da, adamlardıń densawlıǵına da unamsız tásir kórsetedi. Sol sebepli, olarǵa qarsı gúresiw ilajların sistemalı túrde ámelge asırıw zárúr. Bunda bir tárepten insekticidlik qurallardan paydalanıw, ekinshi tárepten dezinfekciya hám gigienalıq ilajlardı ótkeriw, úshinshi tárepten bolsa veterinariya qadaǵalawın kúsheytiw talap etiledi. Eger profilaktika ilajlarına qatań ámel etilse, iytlar turaqlı túrde veterinariya tekseriwinen ótkerilse hám saqlaw orınlarınıń tazalıǵına itibar qaratılsa, ekto parazitlerdiń tarqalıwın sezilerli dárejede azaytıw múmkin boladı. Usı tárizde tek ǵana haywanlardıń emes, al adamlardıń da densawlıǵı qorǵaladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Avazov, S., & Saydamatov, F. (2017). Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi.
2. Buriyev, S., Maxkamova, D., & Sherimbetov, V. A. F. A. B. A. Y. (2019). Ekologiya va atrof muhit muhofazasi. Toshkent 2019y. Noshir nashriyoti.
3. Salimov, X. S., Qambarov, A. A., & Salimov, I. X. Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar. Darslik Toshkent-2020 yil.
4. Xasanov, A., & Shaynardanovna, T. R. Z. (2024). ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA. University Research Base, 675-682.
5. Yormatova, D. Y., & Xushvaqtova, X. S. (2018). Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent-2018.